

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14726993>

УДК 616.24-831.65

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО И ГРУПП РИСКА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ЕГО ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Н.И. Отливанчик,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: В данной работе проводится всесторонний анализ эпидемиологической обстановки, связанной с заболеванием раком легкого в Республике Беларусь. Авторы рассматривают современные тенденции заболеваемости, ее динамику в различных регионах страны, а также влияние факторов окружающей среды и образа жизни на риск развития злокачественных новообразований легких. В статье представлены данные о влиянии курения и пассивного курения на развитие рака легкого, а также особое внимание уделяется значимости ранней диагностики для повышения эффективности лечения. На основе анализа статистических данных предлагаются рекомендации по совершенствованию профилактики, ранней диагностики и комплексного лечения пациентов с раком легкого. Статья подчеркивает необходимость разработки и реализации стратегий в сфере здравоохранения, направленных на снижение заболеваемости и повышение качества жизни населения.

Ключевые слова: рак легких, эпидемиология, загрязнение воздуха, курение, ранняя диагностика, профилактика, статистический анализ, группы риска

ANALYSIS OF THE CURRENT DYNAMICS OF LUNG CANCER INCIDENCE AND RISK GROUPS OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS: STUDY OF METHODS OF ITS DIAGNOSIS AND PREVENTION

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate Professor

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate Professor

N.I. Otlivanchik,

Grodno state medical university,

Grodno

Annotation: This work provides a comprehensive analysis of the epidemiological situation associated with lung cancer in the Republic of Belarus. The authors consider current trends in morbidity, its dynamics in various regions of the country, as well as the influence of environmental and lifestyle factors on the risk of developing lung malignancies. The article presents data on the effects of smoking and secondhand smoke on the development of lung cancer, as well as special attention is paid to the importance of early diagnosis to improve the effectiveness of treatment. Based on the analysis of statistical data, recommendations are proposed to improve the prevention, early diagnosis and comprehensive treatment of patients with lung cancer. The article emphasizes the need to develop and implement health care strategies aimed at reducing morbidity and improving the quality of life of the population.

Keywords: lung cancer, epidemiology, air pollution, smoking, early diagnosis, prevention, statistical analysis, risk groups

Актуальность. Согласно официальной статистической отчетности, в 2020 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Гродненской области от стационарных и мобильных источников составил 139,3 тысячи тонн. Показатели выбросов на душу населения от стационарных и мобильных источников превысили республиканские средние значения. Аналогичная тенденция наблюдается при расчете выбросов на единицу площади.

В Гродненской области отмечается высокий уровень первичной заболеваемости населения. В 2020 и 2022 годах показатели первичной заболеваемости в регионе занимали лидирующие позиции в Республике Беларусь. Заболевания органов дыхания составляют значительную часть общей заболеваемости, что свидетельствует о возможной связи с уровнем загрязнения воздуха.

В 2022 году отмечено увеличение заболеваемости по сравнению с 2021 годом во многих классах болезней, в том числе и онкологических. Доля злокачественных новообразований в общей структуре заболеваемости остается высокой.

Высокий уровень загрязнения воздуха химическими, физическими и биологическими агентами может быть одним из факторов риска развития бронхолегочных заболеваний, в том числе рака легкого. Рак легкого является ведущей причиной смертности не только в Республике Беларусь, но и во всем мире.

Поэтому проведение всестороннего анализа современных тенденций распространенности рака легкого является необходимым условием для обеспечения общественного здоровья. Такой анализ позволит улучшить качество медицинской помощи, разработать эффективные профилактические меры, создать систему ранней диагностики и организовать комплексную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.

Цель исследования. Проведение всестороннего исследования современной эпидемиологической обстановки, касающейся заболевания раком легкого среди населения Республики Беларусь.

Методы исследования. В ходе данного исследования была использована совокупность методов, включающая в себя поиск информации, анализ данных, статистические расчеты и эпидемиологическое моделирование. В качестве основы для анализа были привлечены данные государственной статистической отчетности [1-5].

Результаты и их обсуждение. В период с 2010 по 2019 год в стране наблюдалась тенденция к увеличению заболеваемости злокачественными новообразованиями. Если в 2010 году этот показатель составлял 459,1 случая на 100 тысяч населения, то к 2019 году он вырос до 572,6 случаев, что свидетельствует о росте на 24,72% по сравнению с 2010 годом.

Наиболее распространенной локализацией злокачественных новообразований является рак легкого. Несмотря на незначительное снижение заболеваемости этой патологией с 47,2 случаев на 100 тысяч населения в 2010 году до 46,1 случая в 2014 году, к 2019 году отмечен небольшой рост до 46,9 случаев.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями среди трудоспособного населения также демонстрировала тенденцию к росту: с 25,1 случая на 100 тысяч населения в 2010 году до 26,4 случаев в 2019 году, что соответствует увеличению на 5,21% за этот период.

Статистика заболеваемости раком легкого демонстрирует неоднородную картину.

Среди мужчин наблюдается тенденция к снижению доли случаев рака легкого среди всех онкологических заболеваний: с 18,1% в 2010 году до 14,0% в 2019 году. У женщин, напротив, отмечается постепенный рост этого показателя за тот же период: с 2,5% до 2,8%. Аналогичные тенденции наблюдаются и среди трудоспособного населения [3].

В городских регионах фиксируется рост заболеваемости раком легкого как в общей популяции, так и среди трудоспособных граждан. В сельской местности общая заболеваемость снижается, однако среди трудоспособного населения отмечается обратная динамика – увеличение числа случаев заболевания.

Данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения факторов риска и разработки адресных профилактических мер в зависимости от региональных особенностей. В различных регионах Республики Беларусь наблюдаются разнонаправленные тенденции в динамике заболеваемости раком легкого [4].

В Брестской и Гродненской областях отмечается устойчивое снижение уровня заболеваемости:

- в Брестской области показатель снизился с 46,8 случаев на 100 тысяч населения в 2010 году до 44,5 в 2019 году;
- в Гродненской области аналогичная тенденция: с 44,4 случая на 100 тысяч населения в 2010 году до 40,2 в 2019 году.

В то же время, в Гомельской и Могилевской областях, а также в городе Минске зафиксировано стабильное увеличение показателей заболеваемости:

– в Гомельской области рост составил 9,6% с 52,8 случаев на 100 тысяч населения в 2010 году до 60,5 в 2019 году;

– в Могилевской области рост составил 0,39% с 46,0 случаев на 100 тысяч населения в 2010 году до 50,6 в 2019 году.

В городе Минске за период с 2010 по 2019 год отмечен рост заболеваемости на 3,35%, с 34,9 до 37,0 случаев на 100 тысяч жителей [5].

Статистический анализ показывает наиболее значительное увеличение заболеваемости в Гомельской области в период с 2014 по 2019 год (на 9,6%). В Витебской и Минской областях наблюдалась следующая динамика: с 2010 по 2014 год отмечалось снижение выявленных случаев заболевания, а с 2014 по 2019 год – обратная тенденция. Так, в Витебской области показатели составили 55,9 случая на 100 тысяч населения в 2010 году, 55,6 – в 2014 году (снижение на 0,54%), 60,5 – в 2019 году (рост на 8,81%). В Минской области аналогичные показатели равнялись 53,5 случая на 100 тысяч населения в 2010 году, 47,4 – в 2014 году (снижение на 12,86%), 48,9 – в 2019 году (рост на 3,16%).

Следует отметить тенденцию к постепенному увеличению среднего возраста пациентов. В 2010 году он составлял 63,0 года, в 2014 году – 64,2 года (рост на 1,91%), в 2019 году – 65,1 года (рост на 1,54%) [5].

Выводы. Анализ данных свидетельствует о существенном влиянии загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения Беларуси, в частности, на развитие респираторных заболеваний и злокачественных новообразований, таких как рак легких.

В период с 2010 по 2019 год наблюдалось устойчивое увеличение заболеваемости онкологическими заболеваниями, включая рак легких. При этом выявленные тенденции демонстрируют региональную дифференциацию. В Брестской и Гродненской областях отмечается снижение уровня заболеваемости раком легких, в то время как в Гомельской и Могилевской областях, а также в Минске, фиксируется рост. Данное расхождение может быть обусловлено различиями в уровнях загрязнения воздуха и воздействием других экологических факторов.

Заслуживает особого внимания тенденция к росту заболеваемости раком легких среди трудоспособного населения. Это обстоятельство подчеркивает необходимость проведения дополнительных профилактических мероприятий, направленных на минимизацию воздействия вредных факторов, таких как курение и профессиональные риски.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последние пять лет произошло существенное увеличение заболеваемости злокачественными новообразованиями, что подтверждает глобальный характер данной проблемы. Высокий уровень загрязнения воздуха, курение и пассивное курение остаются основными факторами риска развития рака легких.

Проведение всестороннего анализа эпидемиологической ситуации, связанной с раком легких, является ключевым шагом для разработки эффективных стратегий в сфере здравоохранения. Эти меры способствуют улучшению качества медицинской помощи, повышению уровня ранней диагностики и обеспечению комплексной поддержки пациентов с онкологическими заболеваниями.

Список литературы

[1] Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.minzdrav.gov.by> (дата обращения: 26.11.2024).

[2] Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.belstat.gov.by> (дата обращения: 26.11.2024)

[3] Юдин С.В. Гигиенические аспекты распространенности онкологических заболеваний / С.В. Юдин. – Владивосток: Дзильнаука, 2017. 219 с.

[4] Океанов А.Е. Рак в Беларуси: цифры и факты. Анализ данных Белорусского канцер-регистра за 2010-2019 гг. / А.Е. Океанов [и др.] ; под ред. С.Л. Полякова. – Минск: РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, 2020. 298. 7 с.

[5] Здравоохранение в Республике Беларусь [Электронное издание] : офиц. стат. сб. за 2019 г. – Минск: ГУ РНПЦ МТ, 2019. 257 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Official website of the Ministry of Health of the Republic of Belarus: [website]. [Electronic resource] – URL: <http://www.minzdrav.gov.by> (date of access: 26.11.2024).

[2] Official website of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.belstat.gov.by> (date of access: 26.11.2024)

[3] Yudin S.V. Hygienic aspects of the prevalence of oncological diseases / S.V. Yudin. – Vladivostok: Dzilnauka, 2017. 219 p.

[4] Okeanov A.E. Cancer in Belarus: figures and facts. Analysis of data from the Belarusian Cancer Registry for 2010-2019 / A.E. Okeanov [et al.]; edited by S.L. Polyakov. – Minsk: Republican Scientific and Practical Center for OMR named after N.N. Alexandrov, 2020. 298. 7 p.

[5] Healthcare in the Republic of Belarus [Electronic publication]: official. stat. collection for 2019 – Minsk: State Institution Republican Scientific and Practical Center for MT, 2019. 257 p.

© Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, Н.И. Отливанчик, 2024

Поступила в редакцию 06.11.2024

Принята к публикации 28.11.2024

Для цитирования:

Зиматкина Т.И., Александрович А.С., Отливанчик Н.И. Анализ современной динамики заболеваемости раком легкого и групп риска населения Республики Беларусь: изучение методов его диагностики и профилактики // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-3(49). С. 10-16. URL: <https://ip-journal.ru/>